

OVER HET KWANTITATIEF BENADEREN VAN ORGANISATIES

door Prof. Dr. Ir. G. C. Nielen

Denken in systemen

Een systeem is een verzameling elementen met hun relaties: relaties binnen het systeem en relaties tussen het systeem en zijn omgeving.

Alnaargelang de interesse van de onderzoeker definieert hij de grens van een systeem (daarmee dus ook de omgeving) en definieert hij de elementen (daarmee de soort relaties die in en rond zijn systeem optreden).

De betekenis van het denken in systemen¹) moet gevonden worden in het zodanig kiezen van elementen, dat er niet teveel verschillende soorten elementen zijn, dat ze hanteerbare karakteristieken hebben, dat de relaties tussen de elementen en met de omgeving expliciet gemaakt kunnen worden.

Elk systeem kan beschouwd worden als deel van een groter systeem maar dat doet de onderzoeker niet; hij zal de systeemgrens zo kiezen dat de relaties met de omgeving beschouwd kunnen worden, zonder de omgeving zelf verder te specificeren.

Elk element van een systeem kan beschouwd worden al een systeem op zichzelf, maar dat doet de onderzoeker niet; zijn elementen zijn per definitie „black boxes”, structuurloze, functionele eenheden met slechts externe karakteristieken.

Pas als het gekozen systeem niet in staat blijkt te zijn, de interessante relaties te vertonen, zal de onderzoeker zijn definities herzien of de grens van zijn systeem verleggen.

Organisaties

In dit artikel wensen wij organisaties te beschouwen als systemen. Daartoe omschrijven wij een „organisatie” als: een doelgericht systeem, waarvan de elementen ook doelgericht zijn (niet noodzakelijk op hetzelfde doel als het systeem) en waarvan tenminste enkele elementen mensen zijn.

Een organisatie is aldus een gestructureerde groep mensen (en hulpmiddelen) die hun eigen doel inpassen in het doel van de organisatie, dan wel het doel van de organisatie aanpassen aan hun eigen doel. Omdat we hier de organisatie als primair beschouwen kunnen we vaststellen, dat een organisatie mensen moet kunnen motiveren tot participatie. We noemen dit het *sociale aspect* van het doel van de organisatie.

Omdat de doelstelling van mensen terug te vinden moet zijn in de doelstelling van elke organisatie, zullen we even stilstaan bij de menselijke doelstelling.

De mens streeft naar het vergroten van zijn invloed in zijn omgeving²) en wenst die invloed ook binnen afzienbare tijd waar te nemen³).

¹) R. L. Ackoff, Towards a system of system concepts, Management Science 17 no. 11 juli 1971.

²) A. Storr, Human Agression, London 1968.

³) E. Jaques, Measurement of responsibility, London 1956.

In samenhang hiermee moet hij op zijn tijd streven naar zelfbehoud en naar behoud van de omgeving. Bij het vergroten van zijn invloed kiest de mens hulpmiddelen, aangepast aan de keuze van de omgeving en aan de soort invloed die hij kiest uit te oefenen. Aldus heeft de menselijke doelstelling 5 aspecten die alle terugkeren in de doelstelling van organisaties. De doelstelling van elke organisatie is een realisatie van 6 aspecten:

Het *sociale* aspect zoals eerder genoemd.

Het *progressieve* aspect samenhangend met het vergroten van de invloed van de organisatie op zijn omgeving.

Het *zekerheids* aspect samenhangend met het zelfbehoud van de organisatie.

Het *dienstbaarheids* aspect samenhangend met de noodzaak tot het in stand houden van de omgeving.

Het *technische* aspect samenhangend met de keuze waarmee en hoe de invloed wordt uitgeoefend.

Het *sensor* aspect, samenhangend met de noodzaak tot waarnemen van de bereikte invloed.

Alle in de literatuur genoemde aspecten van doelstelling zijn terug te vinden als combinaties van de hier genoemde. Streven naar winst is een combinatie van het zekerheidsaspect met het progressieve aspect, behoud of vergroten van marktaandeel een combinatie van het progressieve en dienstbaarheids aspect, etc. Elke organisatie zal - net als de individuele mens - van tijd tot tijd zijn doelstelling veranderen; als het zelfbehoud bedreigd wordt valt het accent op het zekerheidsaspect, in tijden van voorspoed verschuift de aandacht naar het progressieve en het dienstbaarheids aspect, technische ontwikkeling veroorzaakt verschuivingen in het technische aspect etc. etc.

Een kwalitatief model

Elke organisatie is gestructureerd: er zijn subgroepen te onderscheiden (met als regel eigen doelstellingen) en onderlinge relaties: Wanneer we een organisatie kwalitatief als een systeem voorstellen, zien we een aantal in elkaar grijpende functies waarvan sommige het karakter hebben van *materiaal* verwerkende functies en andere het karakter hebben van *gegevens* verwerkende functies (de scheiding is in concreto niet scherp te maken, maar is voor de gedachtenbepaling in dit artikel adekwaat). De gegevensverwerkende functies (voortaan INFormatiefuncties genoemd) besturen elkaar en uiteindelijk de materiaal verwerkende functies.

Aangezien we onze aandacht zullen gaan richten op het besturende gedeelte in organisaties, beperken we de discussie tot de informatiefuncties, dus tot een subsysteem van de organisatie. Hiermee verschuiven de materiaal verwerkende functies naar de omgeving van het door ons beschouwde systeem en bestaat het systeem uit slechts één soort *elementen*: INF's.

Om de karakteristieken van de *elementen* van ons systeem te kunnen bespreken, is het nodig nu eventjes toch *in* de black box te kijken.

Elke INF kan beschreven worden aan de hand van het volgende model:

De resultaten van de INF zijn *besluiten*. Waar een blok gegevensverwerking niet tot besluiten voert, wordt dit blok als een *deel van* een INF (of bij integratie als deel van meerdere INF's) opgevat en wordt dus niet als element van het systeem beschouwd. *Besluiten* komen tot stand door konfrontatie van behoeften en middelen volgens richtlijnen die in het statuut beschreven staan. Bij de konfrontatie is bovendien een transformatie nodig van termen waarin behoeften zijn uitgedrukt naar termen waarin middelen zijn uitgedrukt. (Vaak is de inverse transformatie ook nodig.)

Het *statuut* komt tot stand door *voorschriften* van buitenaf of door eigen activiteit van de INF (voorgeschreven deel en vrij deel van het statuut).

Een INF heeft aldus behoefte aan inkomende gegevens omtrent het statuut, de behoeften en de middelen. Gegevens omtrent behoeften en middelen onderscheiden we naar hun bron:

Rapporten beschrijven de werkelijkheid (meestal uit de omgeving)

Oriëntaties beschrijven besluiten van anderen, voorzover ze nog geen werkelijkheid geworden zijn.

Extrapolaties beschrijven de toekomst voorzover die niet door oriëntaties beschreven is.

Met betrekking tot de relaties tussen de INF's maken wij nog onderscheid tussen *hoge* en *lage* INF's. We noemen een functie „hoog” als de besluiten moeizaam tot stand komen. De gegevens zijn moeilijk te krijgen, de kwaliteit is niet best, er zijn veel alternatieve mogelijkheden, de besluiten zijn verstrekkend etc.

De relaties tussen INF's van gelijke hoogte zullen bestaan uit het uitwisselen van oriëntaties.

De relaties tussen INF's van verschillende hoogte zullen bestaan uit het uitwisselen van voorschriften (van hoog naar laag) en rapporten omtrent de uitvoerbaarheid van de voorschriften (van laag naar hoog).

Kwantificering van het model

Een van de mogelijkheden een kwantitatief beeld van een systeem te krijgen, is een nadere studie van de karakteristieken *per* element. We zullen enkele karakteristieken van INF's bespreken, te weten verkeer, doorlooptijd en akkuratete.

1 Verkeer

Gegevens komen een INF binnen, gegevens gaan er uit. Het meten van gegevensstromen kan in principe gebeuren met het aantal karakters per tijdseenheid. Een groot probleem hierbij echter is de bij verschillende doelstellingen sterk verschillende informatie-inhoud van berichten, waardoor vaak het verwerken van eenzelfde bericht door de ene INF onvergelijkbaar meer inspanning kost dan het verwerken door een andere INF. Zo kan de hoeveelheid karakters die per tijd in of uit een INF gaan pas een redelijke maat voor het verkeer vormen, als we een correctie zouden kunnen aanbrengen voor de gemiddelde inhoud van die karakters.

2 Doorlooptijd

Een ongetwijfeld zeer belangrijke maat voor een INF is de tijd die verloopt tussen het signaal dat een besluit nodig is en het verschijnen van dat besluit.

Deze doorlooptijd, ook wel *antwoordtijd* of *termijn* genaamd, bepaalt namelijk goeddeels de waarde van het besluit. Bij alle INF's neemt de waarde van een besluit af naarmate de tijd verloopt. Wanneer de waarde snel afneemt met de tijd spreekt men van real time problemen. Bij sommige INF's is een besluit dat iets te laat komt zelfs geheel waardeloos (bijv. maanlandingen e.d.). Men spreekt vaak losweg van lange, middellange en korte termijn. Het is evenwel goed mogelijk de doorlooptijd of antwoordtijd van een INF exact aan te geven. Veel INF's hebben een variabele doorlooptijd; gemiddelde en spreiding kan dan een goede maat zijn (zie echter verderop het probleem van de dubbelzinnigheid).

3 Akkuratessse

Sommige besluiten zijn zonder meer uitvoerbaar EN hebben een bevredigend resultaat. Vanwege fouten in de besluitvorming zijn veel besluiten echter OF niet direct uitvoerbaar OF hebben geen bevredigend resultaat. In deze twee laatste gevallen mankeert er iets aan de akkuratessse van de INF. Inakkurate besluiten kunnen ontstaan door:

- fundamentele fouten in de gehanteerde beslissingsregels (we zullen dit onderwerp hier niet uitwerken)
- fouten in de verwerking van gegevens (transmissiefouten, rekenfouten, schattingsfouten etc.)
- meetfouten
- de tijd die verloopt tussen waarneming en besluit (aangezien deze tijd nooit nul is, zijn alle besluiten min of meer inakkuraat!).

De akkuratessse kan uitgedrukt worden in het aantal direct uitvoerbare EN bevredigende besluiten als fractie van het totale aantal.

Deze voorbeelden mogen aantonen dat een kwantitatieve benadering van gegevensverwerkende functies mogelijk is.

Er is echter een complicatie aan te geven die een dergelijke analyse moeilijk uitvoerbaar en wellicht weinig zinvol maakt. Bij het onderzoek van de in een werkelijke organisatie bestaande functies blijkt spoedig dat de karakteris-

tieken meestal niet ondubbelzinnig vast te leggen zijn. Als we bijvoorbeeld een functie „medische keuring” afbakenen, vinden we een *aantal* doorlooptijden.

De keuring ten behoeve van de aannamesprocedure voor personeel is een geheel andere dan die ten behoeve van een onderzoek naar mogelijke vergiften uit de werkomgeving. Deze variatie kan en mag niet opgevangen worden via het middelen van de gemeten doorlooptijden; er zijn blijkbaar verschillende populaties van doorlooptijden.

De enige oplossing is het splitsen van de konkrete functie in een aantal (virtuele) INF's waarvan de karakteristieken wel ondubbelzinnig te bepalen zijn. Als we dit doen (en dat is moeilijk genoeg), beschrijven we echter „de organisatie” niet meer, maar slechts een kunstmatige structuur van gegevensverwerkende functies.

We zullen ons dus moeten afvragen of het zinvol is een niet in concreto aanwezige structuur kwantitatief te beschrijven.

Is een kwantitatieve benadering zinvol?

We willen daartoe eerst de vraag beantwoorden waarvoor we een kwantitatieve beschrijving van de organisatie nodig hebben. Wat willen we ermee doen?

De structuur van elke organisatie is gedurig in beweging: invloeden van technische, commerciële, sociale aard op de organisatie dwingen tot herhaalde herstructurering.

In het bijzonder willen we wijzen op de konsekwenties van *computertoe-passing*. Een computersysteem kan allerlei informatiefuncties omvatten. Het vervult die functies echter met geheel andere karakteristieken dan de mens dat doet. Met name komen het verkeer en de akkuratessse in een andere orde van grootte terecht dan bij menselijke gegevensverwerkende techniek. Bovendien kunnen computers nooit een komplette INF dragen, maar nemen hoofdzakelijk de registrerende en transformerende subfuncties voor hun rekening. Al met al noopt het invoeren van computers tot een drastische herstructurering van het systeem.

Herstructurering vraagt een besluitvormingsproces dat veel analogie vertoont met de besluitvorming in dagelijkse operaties: er is ook hier een verwerking nodig van gegevens met betrekking tot de bestaande structuur, met betrekking tot de gewenste structuur en met betrekking tot de middelen die ons ten dienste staan om de structuur te wijzigen. We zullen dus de bestaande structuur moeten beschrijven en de gewenste structuur schetsen. We zouden ook gaarne zeker stellen dat de „gewenste” structuur „beter” voldoet dan de huidige. In dit „beter” en de maatstaf daarvoor schuilt onze principiële belangstelling voor een *kwantitatieve* beschrijving van een structuur.

We zullen 4, mogelijk kwantitatief te maken, maatstaven voor het beoordelen van een gegeven organisatiestructuur onderscheiden, te weten:

- De *kosten* van een structuur; dat is de hoeveelheid geld die met besturing gemoeid is. Aangezien besturingsactiviteiten momenteel hoofdzakelijk door mensen worden uitgevoerd en er bovendien maar weinig mensen in

een organisatie zijn die iets anders doen dan werken aan besturing, is wellicht het totale personeelsbudget een bruikbare maat voor deze kosten. Willen we scherper meten, dan zouden we de kosten van alle informatiefuncties (inclusief computerkosten!) moeten bepalen. In deze maat gemeten is een structuur die minder kost (bij dezelfde prestatie, zie verder) beter dan een die meer kost.

- Het *besturend vermogen*, gedefinieerd als het aantal akkurate keuzes (beslissingen) per tijdseenheid, is een maat voor de prestatie van een structuur, zij het niet de enige maat. Echter, er zijn moeilijke beslissingen en gemakkelijke, belangrijke en minder belangrijke, tijdrovende en vlotte; er is niet zoiets als een „eenheid van beslissing”. De enige aanpak om besturend vermogen kwantitatief te maken is aldus de tijd, die met een constant blijvend pakket beslissingen gemoeid is (vergelijk de doorlooptijd van een informatiefunctie). Een betere structuur neemt hetzelfde konglomeraat van beslissingen sneller dan een slechtere structuur onder handhaving van de „kwaliteit” van de genomen beslissingen.

Het pakket beslissingen blijft echter niet constant. Aangezien wij steeds meer aspecten aan onze leef- en werkomgeving onderkennen en de natuurlijke neiging hebben om meer invloed uit te oefenen, neemt het pakket beslissingen gedurig toe (er zal wellicht wel eens iets afgaan, maar er komt meer bij!). We hebben naast het besturend vermogen dus nog een maat nodig.

- De *kompleetheid* van een structuur is een aanduiding voor de verhouding van wat wij daadwerkelijk besturen en van wat wij zouden willen besturen. Ik vrees dat deze maat niet kwantitatief te maken is.
- De *konsistentie* van een structuur is een maat voor de gelijkheid van de beslissingen die op diverse plaatsen of tijdstippen in de structuur genomen worden, voor zover uiteraard deze beslissingen dezelfde aspecten betreffen. Deze maat, die ook moeilijk kwantificeerbaar is (want wat is eenzelfde probleem?) wordt overigens niet als belangrijk ervaren.

Uit deze opsomming blijkt dat één wellicht hanteerbare maat voor een structuur naar voren komt: *de snelheid van beslissen per gulden besturingskosten*. Hierbij moet de aantekening geplaatst worden dat het pakket beslissingen constant moet blijven. Deze aanname moge voor de korte termijn die met een herstructurering gemoeid is, juist zijn; voor de langere termijn is hij het zeker niet.

De snelheid van beslissen wordt niet alleen (en wellicht zelfs niet hoofdzakelijk) bepaald door de organisatiestructuur, maar zeker ook door de intelligentie, de motivatie en de besluitvaardigheid van de mensen die een bestuursorgaan vormen. Willen we een structuur beoordelen op doelmatigheid, dan zullen we moeten afzien van de individuele capaciteiten van de mensen in die structuur; althans op korte termijn. (Voor lange termijn is juist die structuur de beste, die een aantrekkingskracht heeft voor intelligente, gemotiveerde, besluitvaardige mensen!)

Wanneer we aldus mogen en moeten afzien van de grootte en de aard van het totale pakket beslissingen van de individuele capaciteiten van de mensen in de organisatie, is er ook geen bezwaar tegen de organisatie te beschrijven

in virtuele systeemelementen. Integendeel, het is voordelig, een beschrijving te kiezen die de huidige taken niet raakt (minder sociale onrust door het analyseren) en een nieuwe structuur te ontwerpen die geen concrete taken omschrijft. Een structuurontwerp dat als „beter” wordt erkend is dan slechts de basis voor het toewijzen van concrete taken aan concrete personen (of aan computers).

Besluit

Het kwantitatief beschrijven van de karakteristieken van virtuele gegevensverwerkende functies en van de gegevensstromen daartussen geeft goede aanknopingspunten voor verbeteringen in de organisatiestructuur en voor het onderbrengen van daartoe geëigende informatiefuncties in computers. Deze kwantitatieve beschrijving moet in korte tijd worden uitgevoerd vanwege de beperkte geldigheidsduur van de analyse en het daaruit voortvloeiend ontwerp.